

République du Sénégal

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique

Filière : Ingénierie des Travaux Statistiques

Titre :

EXPOSE DU COURS DE FRANÇAIS

THÈME : Formes récurrentes de violence

Présenté par :

THIANDOUM Oumy, ALAHASSA N. Karl-Augustt
Amsata NIANG, Boucar LY
Boubel WAGNE

Groupe 1

Année académique : 2012 - 2013

Cauchy^{TE_NSysT}

Table des matières

- 0.1 Problématique 3
- 0.2 Profils d'hommes violents : 3
- 0.3 Violence verbale 5
- 0.4 Violence morale et psychologique 6
- 0.5 Violence physique 7
- 0.6 Violence sexuelle 8
- 0.7 Conséquences de la violence 10
- 0.8 Quelques recommandations 12

Introduction

Etymologiquement, le mot violence vient du latin vis, qui désigne l'emploi de la force sans égard à la légitimité de son usage. La violence est l'utilisation de la force physique ou psychologique pour contraindre, dominer, causer des dommages ou la mort. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance. Pour la philosophe Blandine Kriegel, la violence est «la force dérégulée qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique pour mettre en cause dans un but de domination ou de destruction de l'humanité de l'individu.» La violence est ainsi souvent opposée à un usage contrôlé, légitime et mesuré de la force. Du fait de la diversité des codes moraux à travers le monde, le thème de la violence est difficile à aborder dans une instance internationale. La définition même de la violence pose problème dans la mesure où plusieurs types de violence sont distinguées. Leurs définitions - parfois contradictoires - varient selon les époques, les milieux, les lieux, les évolutions sociales, technologiques, etc. L'objet de notre travail n'est pas uniquement de nous lancer à une tentative de définition de la violence, mais plutôt de faire ressortir les différentes formes de violence, leurs manifestations, ainsi que leurs impacts sur le bien-être des populations. Pour finir, nous proposerons quelques mesures préventives de lutte contre la violence.

Généralités sur la violence

La décadence d'une société commence quand l'homme se demande "Que va-t-il arriver ?" au lieu de se demander "Que puis-je faire ?".
Dennis de Rougemont

0.1 Problématique

Les idées sur ce qui constitue un comportement acceptable et sur ce qu'est le mal sont influencées par des facteurs culturels et constamment remises en cause à mesure qu'évoluent les valeurs et les normes sociales. Il existe de nombreuses façons de définir la violence, selon la personne qui la définit et selon le but visé. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la violence comme suit : *L'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fort d'entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal développement ou une carence.* Cette définition comprend aussi bien la violence interpersonnelle que les comportements suicidaires et les conflits armés. Elle couvre également toute une série d'actes qui vont au-delà des actes de violences physiques, incluant menaces et intimidations. Outre la mort et les traumatismes, elle englobe la multiplicité des conséquences souvent moins évidentes des comportements violents, comme les atteintes psychologiques et les problèmes de carences et de développements affectifs qui compromettent le bien-être individuel, familial et communautaire. Chaque année, la violence dans le monde fait plus de 1,6 millions de morts. La violence figure parmi les principales causes de décès des 15 à 44 ans dans le monde ; elle est responsable d'environ 14% des décès chez les hommes et de 7% des décès chez les femmes. Pour une personne qui meurt des suites d'un acte de violence, beaucoup d'autres sont blessées ou confrontées à tout un éventail de problèmes physiques, sexuels, génésiques ou mentaux. La violence constitue en outre une charge considérable pour l'économie des pays, absorbant chaque année des milliards de dollars en soins de santé, frais liés à l'application des lois et perte de productivité.

0.2 Profils d'hommes violents :

Il faut noter au préalable que les auteurs de violences ont des profils très différents, qu'ils peuvent perpétrer des violences ponctuelles ou répétitives, et que donc le risque de répétition est extrêmement variable d'un sujet à l'autre. Sur le plan clinique, on peut distinguer schématiquement trois profils :

1. Le premier, à tonalité immaturo-névrotique dans le spectre de la normalité
2. Le second, celui d'un sujet mal structuré avec des fragilités diverses :
 - ⇒ instabilité,
 - ⇒ agressivité,
 - ⇒ aspect dysharmonique du caractère,
 - ⇒ problématique de jalousie ou de peur de la perte.
3. Enfin un troisième profil de personnalité particulièrement problématique avec un égocentrisme très marqué et une dimension paranoïaque et mégalomaniaque.

0.2.1 Etude des caractéristiques

Le premier profil est celui d'un sujet immature, parfois dans le spectre de la normale, où la composante de domination masculine sur les femmes peut être présente. Ces sujets sont relativement ouverts et peuvent reconnaître nombre d'éléments et même souffrir d'une certaine manière de ce qu'ils ont fait. Ils peuvent parfois être sensibles au regard, et au jugement de leur compagne, ou à celui de leurs enfants. On peut considérer qu'il s'agit d'un groupe minoritaire

(autour de 20% environ d'une population de taille élevée) avec un suivi assez facile, car les sujets sont presque demandeurs et peuvent, à notre sens, relever d'une pratique psychothérapique individuelle classique.

Le deuxième profil, celui qui concerne la grande masse des sujets violents, concerne des sujets égocentrés présentant de multiples failles, de multiples problématiques. Leur attitude face aux faits est également caractéristique, car souvent ils les banalisent ou les minimisent. Ils apparaissent dans un premier temps plus préoccupés des conséquences pour eux-mêmes que du ressenti de leur compagne. Leur immaturité est fortement connotée d'égocentrisme avec un mouvement défensif privilégié, une difficulté d'autocritique, une difficulté à exprimer leurs émotions, à les verbaliser. La prise en charge individuelle de ces sujets souvent sur la défensive, fluctuant dans leur positionnement, est difficile.

Enfin, le troisième groupe est celui de personnalités fortement problématiques. La violence s'inscrit ici dans une conflictualité quotidienne. L'auteur est aux prises avec des difficultés majeures pour vivre sa vie de façon autonome, tant la pression est présente dans le relationnel du quotidien. On reconnaîtra ici les dynamiques paranoïaques ou les aspects mégalomaniaques, privilégiant l'emprise dans leur approche de l'autre. L'évaluation peut également se centrer sur deux autres axes ; celui de la dangerosité potentielle et d'une probabilité de récurrence, même si l'indice de paranoïa, de mégalomanie, l'impulsivité, ou l'appoint exotoxique en sont de bons indicateurs. L'attitude du sujet face à la proposition de suivi, lequel peut être soit demandeur, soit acceptant, soit réticent voire opposant, ces trois réalités psychologiques devant être travaillées de façon différente.

Quelques formes de violences récurrentes

Éduquer un enfant, c'est lui apprendre à se passer de nous.

0.3 Violence verbale

0.3.1 Définition

Citons un proverbe africain : « La langue qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche. » Voici, nous semble-t-il, le sens de ce proverbe : l'on peut faire du mal et créer des ennuis tout aussi bien par des paroles malveillantes ou méchantes que par des gestes. Nous pouvons souffrir de blessures physiques mais nos paroles peuvent créer d'autres douleurs aiguës : c'est la violence verbale. A ce titre, la violence verbale passe par les mots. Elle consiste à humilier sa victime par des messages de mépris, d'intimidation ou des menaces d'agressions physiques. Elle peut se traduire par des interdictions, du chantage, des ordres... Elle vise à créer un état de tension chez la victime, et à la maintenir dans un état de peur et d'insécurité. Elle blesse moralement la personne, plus ou moins profondément. Autrement dit, ce sont les éclats de voix, les cris et les hurlements, sans raison importante. C'est aussi un moyen utilisée pour proférer des menaces, des injures ou des sarcasmes. Le langage peut être ordurier et injuriant, et les propos expriment de la raillerie ou des critiques avec l'intention de blesser la personne visée.

0.3.2 Exemples et formes de violences verbales :

Les insultes et les menaces, les paroles méprisantes empreintes d'agressivité, sont qualifiées de violence verbale. On distingue différentes formes de la violence verbale :

- ◆ Violence instrumentale : " motiver la victime pour qu'elle finisse par craquer". C'est un comportement intentionné qui a comme but de réaliser les objectifs de l'agresseur. La situation est caractérisée par une grande tension qui augmente afin de motiver la victime de "craquer", à céder et faire ce que l'agresseur veut pour éviter l'escalade du conflit. Mais : si l'on fait ce que l'autre veut, l'autre n'a aucune raison d'arrêter, au contraire, l'intimidation "marche". Donc, la bonne contre-stratégie ici est la confrontation, c'est à dire de poser ses limites.
- ◆ Violence de frustration : " l'agresseur réagit en fonction de ce que la victime a vécu comme frustrations auparavant". Ici, l'agresseur n'a pas pu exprimer des frustrations vécues, et "explose" à un moment ou un autre, c'est la goutte qui fait déborder le vase. L'agresseur réagit en fonction de toutes ses frustrations, et pas seulement par rapport au facteur déclencheur. Pour cela, la victime vit la violence comme disproportionnée et surprenante. Poser des limites face à ce genre d'agression serait une frustration en plus, et fera escalader le conflit davantage. Dans ce cas-là, il faudra calmer l'agresseur, lui montrer que l'on l'écoute et comprend. On appelle cette contre-stratégie la désescalade.
- ◆ Violence sur base de préjugés : "l'agresseur (supérieur à la victime) teste les limites de la victime". L'agresseur appartient souvent à un groupe hiérarchiquement supérieur à celui de la victime. Pour humilier la victime et la remettre "à sa place", l'agresseur teste les limites de la victime, d'abord subtilement. S'il ne rencontre pas suffisamment de résistance, l'agression va s'aggraver. Souvent, cette forme de violence est anodine, reste dans les non-dits, ou utilise le soi-disant *humour* comme arme ; également, l'agresseur va culpabiliser sa victime parce qu'elle provoque son agression. Puisqu'un manque de résistance aggrave la situation, la réaction recommandée est la confrontation.
- ◆ Violence psychopathologique : " l'agresseur a une maladie mentale, il prend des drogues, ... ". L'agression émane d'une maladie mentale, un problème physiologique, ou encore de l'abus de certaines drogues. Toutes les agressions commises par des personnes malades mentales, ou toxicomanes n'appartiennent pas forcément à cette catégorie d'agressions. Seulement les agressions causées par des processus intérieurs à la personne (hallucinations, pathologies cérébrales etc.) font partie de cette catégorie. Puisque la violence pathologique échappe à notre logique de tous les jours, il vaut mieux ne pas essayer de parler avec l'agresseur, ni pour le calmer, ni pour le confronter, mais de prendre la fuite.

- ◆ **Injures** Une injure est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et sa dignité. Une insulte, quasi-synonyme d'injure, est cependant considérée comme une injure moins grave. Une injure grave est un outrage. Comme la diffamation, l'injure peut constituer un délit ou une contravention selon les conditions dans lesquelles elle est proférée, et peut être passible de peine de prison ou d'amende. En particulier, la gravité des sanctions varie selon qu'elle est publique ou non, qu'elle est ou non précédée de provocations de la part de la personne injuriée, et selon la qualité de la personne à laquelle elle s'adresse selon qu'il s'agit d'un particulier, d'un fonctionnaire public ou d'une institution, par exemple. L'injure crée automatiquement un préjudice à l'encontre de la personne injuriée, cependant son montant est souvent difficile à évaluer.
- ◆ **Outrages** Lorsqu'elle est proférée de manière non publique à l'égard d'une personne chargée d'une mission de service public, l'insulte prend le nom d'outrage. Le code pénal punit l'outrage⁷ en y incluant « les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie ». De tels faits via un forum Internet, même peu fréquenté, sont considérés comme publics, donc soumis à la loi sur la liberté de la presse⁸. Cependant, l'article 234-24 prévoit que lorsque « l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle », la peine encourue est plus sévère.

0.3.3 Les causes de la violence verbale :

Le sentiment d'être rabaissé, de n'être pas reconnu à sa juste valeur, est la principale cause de violence verbale. L'on utilise cette forme de violence pour attaquer la partie intime de l'adversaire, (par exemple : lui montrer qu'il a le dessus grâce à son statut social ou à sa force musculaire, mais qu'il est lui aussi méprisable sur certains plans). A ce titre, la violence verbale est souvent l'arme des faibles au sens social du terme. Les femmes sont les plus violentes verbalement : leur cible est la virilité lorsqu'elles s'attaquent à un homme. Quand la violence verbale féminine est destinée à une femme, c'est en général son goût qui est ciblé (par exemple : il s'agira de montrer que la victime ne sait ni se vêtir, ni décorer, ou que son mental est nul).

0.3.4 Les conséquences de la violence verbale

Ce genre de comportement fragilise les relations humaines. Il ne faut pas s'étonner de voir des amitiés brisées, et des conflits s'installer. De plus, une situation commençant avec la violence verbale peut se terminer par la violence physique, l'une pouvant donner naissance à l'autre. Ceux qui subissent la violence verbale, régulièrement, que ce soit dans la famille ou au travail, en souffrent terriblement. Ces personnes peuvent se renfermer sur elles-mêmes, et sombrer dans le découragement ou la dépression. La violence verbale est un mal très répandu qui engendre le malheur dans le monde.

1. A long terme :
 - ➡ Décrochage scolaire,
 - ➡ Désocialisation, anxiété, dépression,
 - ➡ Somatisation (maladies,...),
 - ➡ Suicide.
2. A court terme :
 - ➡ Perte d'estime de soi,
 - ➡ Honte,
 - ➡ Difficulté à aller vers les autres.

0.4 Violence morale et psychologique

0.4.1 Définition

On peut définir la violence morale et psychologique comme toute violence destinée à affecter la psychologique et le moral d'un individu donné. Bien qu'elle ne soit pas directement tangible, ses conséquences sur l'être humain sont incommensurables.

0.4.2 Les types de violence morale et psychologique

1. **La cyber-violence** : c'est une violence qui utilise la violence physique ou verbale pour affecter moralement ou ridiculiser quelqu'un, et faire une vidéo, une publicité ou toute autre publication sur internet dénigrant l'individu en question. 7% des vidéos publiées sur Youtube en 2010, soit 50 000 vidéos, sont des vidéos contenant de la cyber-violence.
2. **Violence du système économique et social** : Michel Onfray repose le problème des violences structurelles, et des injustices économiques (précarité, pauvreté, inégalité, non répartition) : « On aurait tort de braquer le projecteur sur les seules violences individuelles alors que tous les jours, la violence des acteurs du système libéral fabrique les situations délétères dans lesquelles s'engouffrent ceux qui, perdus, sacrifiés, sans foi ni loi, sans éthique, sans valeurs, exposés aux rudesses d'une machine sociale qui les broie, se contentent de reproduire à leur degré, dans leur monde, les exactions de ceux qui (les) gouvernent et demeurent dans l'impunité. Si les violences dites légitimes cessaient, on pourrait enfin envisager la réduction des violences dites illégitimes. »
3. **Harcèlement** : c'est un enchaînement d'agissements hostiles dont la répétition affaiblit psychologiquement la personne qui en est la victime. Étymologiquement, « harceler » dérive de l'ancien français « herser » qui signifie « tourmenter, malmener », comme la herse tourmente et malmène la terre. Puis le mot devient herseler puis herceler, et enfin harceler « soumettre sans répit à de petites attaques » (N. Perrot d'Ablancourt ds Rich. 1680). Ariane Bilheran, docteur en psychopathologie, spécialiste du sujet et auteur de nombreux ouvrages sur le harcèlement, le définit ainsi : "Le harcèlement vise la destruction progressive d'un individu ou d'un groupe par un autre individu ou un groupe, au moyen de pressions répétées destinées à obtenir de force de l'individu quelque chose contre son gré et, ce faisant, à susciter et entretenir chez l'individu un état de terreur". Elle extrait les critères de durée, de répétition, de terreur : l'objectif du harcèlement d'après elle étant de "soumettre" ou de "démètre".

Il s'agit de reconnaître les agissements qui sont commis dans les différentes sphères de la vie : privée, professionnelle ou publique.

(a) Harcèlement familial

Le harcèlement parental, quant à lui, est d'autant plus destructeur psychologiquement pour l'enfant (victime), car les repères qu'il a pour se construire sont ses parents. Il arrive que lors d'un conflit un parent lance un harcèlement en réseau, dans le but de détruire.

(b) Harcèlement religieux

En France, en se fondant sur les travaux d'Ariane Bilheran, une proposition de loi enregistrée à la Présidence du Sénat le 22 octobre 2012 vise à instituer le délit de harcèlement religieux, contre le prosélytisme⁷.

(c) Harcèlement en réseau

Le harcèlement en réseau est un type de harcèlement dont quasiment personne ne parle, bien qu'une grande partie de la population y soit confrontée dans un rôle ou dans un autre et à des degrés différents. Ce harcèlement consiste à désigner une personne comme une cible, et à la faire persécuter par le biais des groupes et des réseaux. Les personnes qui collaborent et qui sont manipulées ne connaissent pas l'envergure et la gravité de la situation, ni dans quelle mesure elles sont elles-mêmes visées.

- (d) **Harcèlement criminel** En France, une proposition de loi enregistrée à la Présidence du Sénat le 17 mai 2010 vise à sanctionner le harcèlement dans le cadre de la vie privée. Cette problématique récemment prise en compte en France est déjà considérée au Canada et sanctionnée par la Loi 5. Aux États-Unis de nombreux cas graves de ce qui est dénommé Gang Stalking ont été rapportés dans la presse et des livres. Ce harcèlement consiste en général en des communications répétées (par téléphone, email, verbalement mais en général pas de manière directe) et menaçantes, l'espionnage de la personne où qu'elle soit, la destruction de ses biens, et peut aussi dégénérer en cambriolages, adjonction de substances chimiques à la nourriture ou à la boisson, comme la drogue de viol, et l'utilisation d'armes non létales de manière à détruire tous les aspects de la vie d'une personne sans qu'elle en prenne pleinement conscience, et sans laisser de preuves qui placeraient les agresseurs en position d'être poursuivis pour des faits clairement criminels.

0.5 Violence physique

0.5.1 Définition

C'est l'utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui, ou contre un groupe, ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un décès, un traumatisme, des dommages psychologiques, un maldéveloppement ou des privations.

0.5.2 Quelques causes de la violence physique

- ❶ Le manque d'éducation des enfants par leurs parents ;
- ❷ La diminution de l'autorité et le manque de discipline à l'école ;
- ❸ La consommation de drogues et d'alcool ;
- ❹ Le manque de sévérité de la justice envers les délinquants ;
- ❺ Certaines émissions ou films diffusés à la télévision ;
- ❻ Certains jeux vidéos ;
- ❼ Le manque de présence des policiers dans la rue ;

0.5.3 Les Types de violences physiques

- ✓ Violence de l'État : les États revendiquant, selon la définition célèbre formule de Max Weber, le « monopole de la violence légitime », s'en servent pour exécuter les décisions de justice, assurer l'ordre public ou en cas de violence initiale. Celle-ci peut dégénérer en terrorisme d'État, devenant alors l'une des formes de violence les plus extrêmes (génocide, etc.). La violence est pourtant justifiée en cas de légitime défense ou d'état de nécessité par la loi, en cas de résistance à l'oppression d'une tyrannie selon la doctrine des Droits de l'Homme.
- ✓ La violence criminelle, qui peut avoir des causes sociales, économiques, ou découle de pathologies psychiatriques (schizophrénie, etc.). Elle est, selon certains auteurs, l'envers d'une violence étatique et/ ou symbolique.
- ✓ La violence politique, c'est-à-dire tout acte violent dont leurs auteurs revendiquent la légitimité au nom d'un objectif politique (révolution, résistance à l'oppression, droit à l'insurrection, tyrannicide, « *juste cause* »).
- ✓ Violence interpersonnelle : c'est la violence dans les relations interpersonnelles (patron/employés, parents/enfants, entre amis, entre collègue, etc.) est un phénomène qui se manifeste sous de multiples formes : abus de pouvoir, agressions physiques, intimidation verbale, menaces voilées, insultes et injures, humiliation, etc. Ces violences sont en relation d'inférence avec la violence globale (institutionnelle, structurelle, systémique. . .). Elles en sont donc liées parfois plus ou moins directement, et parfois sont de réels échos ou feedback/retour de la violence globale. En tous cas, selon le pédopsychiatre et psychanalyste Daniel Schechter, la violence dans les relations interpersonnelles a des conséquences importantes pour les victimes ainsi que pour leurs enfants.

Au regard du rapport mondial sur la violence et la santé, publié par l'OMS en 2002, la violence est un défi planétaire, tant les coûts en termes de répercussions sur la santé des victimes et pour les établissements de santé sont considérables. La prise en compte par la santé publique des conséquences de la violence est récente. Depuis 1996, la prévention de la violence est une priorité de l'Assemblée Mondiale de la Santé.

0.6 Violence sexuelle

C'est la violence la plus redoutée et la moins dénoncée. La violence sexuelle se traduit par toutes formes de gestes à caractère sexuel, avec ou sans contacts physiques, commis par un individu sans le consentement de la personne visée, ou dans certains cas, notamment celui des enfants, par une manipulation affective ou par chantage. C'est une fausse déclaration de dire que la plupart des agressions sexuelles sont perpétrées par un étranger qui attaque une femme dans une ruelle sombre, ou qui s'introduit par effraction dans la maison ou l'appartement d'une femme pour l'agresser. Selon les statistiques sur les crimes, moins de 20% des agressions sexuelles sont commises par des étrangers. En d'autres mots, dans plus de 80% des cas, une femme est agressée par quelqu'un qu'elle connaît comme un ami ou un membre de sa famille. Plus de trois quarts des agressions sexuelles mettent en cause des attouchements sexuels, des baisers, et des agrippements ou caresses non désirés. Dans environ 70% des cas d'agressions sexuelles, la victime est une femme, et dans près de 90% des cas, l'assaillant est un homme. Les jeunes sont plus susceptibles d'être victimes d'agressions sexuelles que les personnes âgées. Par exemple, les jeunes âgés entre 15 et 24 ans sont deux fois plus susceptibles d'être agressés sexuellement que les personnes âgées entre 25 et 34 ans. La violence sexuelle survenant pendant l'enfance et l'adolescence peut être la cause de problèmes sexuels, d'anxiété, de dépression et de faible estime de soi plus tard dans la vie. Ces problèmes sont encore plus marqués chez les enfants ou les adolescents victimes d'abus sexuels aux mains d'un membre de la famille, surtout quand l'abus est fréquent ou étalé sur une longue période de temps, et quand il y a eu pénétration. L'abus sexuel peut faire en sorte que l'adolescent se sente seul, dévalorisé et effrayé. De nombreux cas ne sont jamais signalés, surtout ceux qui impliquent un membre de la famille. *Si un ami, un membre de votre famille ou un partenaire intime vous force à avoir une relation sexuelle contre votre gré, c'est tout de même une agression sexuelle et c'est contre la loi. Parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance, comme votre conseiller en orientation scolaire. Avec son aide, vous pourrez trouver une façon de vous sentir en sécurité et d'être heureux.* La violence sexuelle se manifeste sous différents degrés.

0.6.1 Les différents niveaux d'agressions sexuelles

 Agression sexuelle de niveau 1 : Toute forme d'agressions sexuelles (par ex. baisers, attouchements, sexe oral, pénétration vaginale ou anale) imposée à quelqu'un d'autre, ou un contact corporel non consensuel dans un but sexuel. Les agressions sexuelles de niveau 1 n'infligent que des blessures physiques mineures, sinon aucune, à la victime. La condamnation pour une agression sexuelle de niveau 1 est l'emprisonnement maximal de 10 ans.

 Agression sexuelle de niveau 2 : Agression sexuelle dans laquelle l'auteur utilise une arme ou menace les amis ou les membres de la famille de la victime, ou menace d'infliger des lésions corporelles à une autre personne, ou participe à l'infraction avec une autre personne (assaillants multiples). La condamnation pour une agression sexuelle de niveau 2 est l'emprisonnement maximal de 14 ans.

 Agression sexuelle de niveau 3 : Agression sexuelle donnant lieu à des blessures, des mutilations, la défiguration ou mettant en danger la vie de la victime. La condamnation pour une agression sexuelle de niveau 3 est l'emprisonnement maximal à perpétuité.

0.6.2 Quelques exemples

Il s'agit d'un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs, soit par un abus de pouvoir, soit par l'utilisation de la force ou de la contrainte, soit sous la menace implicite ou explicite. Voici quelques exemples :

- Agresser sexuellement une personne ou la forcer à avoir des relations sexuelles ;
- Harceler sexuellement une personne (au travail, à l'école, dans la rue, etc.) ;
- Faire des attouchements sexuels contre le gré d'une personne ;
- Faire des appels obscènes ;
- Avoir des relations sexuelles (ou des attouchements sexuels) avec un enfant (pédophilie) et/ou avec une personne mineure ou majeure de sa famille (inceste) ;
- Exploiter sexuellement une personne à des fins pornographiques ;
- Contraindre une personne à des pratiques sexuelles non-désirées (échangisme, relation anale, orale, fétichisme, utilisation d'objets sexuels, etc.) ;
- Dénigrer sexuellement une personne.

Conséquences de la violence

0.7 Conséquences de la violence

La violence entraîne des conséquences qui doivent nous alerter. Repérer les signes de violences permet d'intervenir plus tôt, et d'éviter de nouvelles agressions.

ψ¹ Les victimes sont profondément affectées

Pour s'en remettre, une aide extérieure est souvent indispensable.

ψ² Peur et anxiété

Souvent la victime a peur pour sa vie. Elle vit en état d'alerte, sous la menace constante de l'agression, qui peut surgir n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Toujours sur le qui-vive, elle ne parvient jamais à être vraiment détendue. Elle manifeste des signes d'inquiétude, et peut sursauter pour un rien.

ψ³ Culpabilité

Souvent la victime se sent coupable de la violence qu'elle subit. Elle croit que c'est de sa faute. C'est ce qu'elle a dit ou fait, ou quelque chose en elle, qui ne va pas, et qui a provoqué la violence de son partenaire.

ψ⁴ Perte d'estime de soi

A force d'être maltraitée, la victime se sent de plus en plus mauvaise et honteuse. La violence lui apparaît comme normale, voire justifiée. Son seuil de tolérance augmente au point qu'elle ne perçoit plus que ce qu'elle vit est inacceptable. Les violences répétées détruisent l'estime de soi. La victime ne se sent plus capable de rien.

ψ⁵ De la colère à la violence réactionnelle

Parallèlement à la peur et à la honte, les victimes de la violence sexuelle ressentent de la colère, de la révolte. Certaines ravalent leurs sentiments parce qu'elles ne s'autorisent pas à les exprimer, ou qu'elles ont peur de déclencher une violence plus grande chez leur partenaire. D'autres réagissent avec agressivité. Elles vont par exemple crier, insulter leur partenaire, voire le frapper en réponse aux violences subies.

ψ⁶ Isolement social

Sous la pression de son partenaire ou parce qu'elle veut cacher sa situation, la victime s'éloigne peu à peu de sa famille, de ses amis. Elle fuit les rapports sociaux, évite de sortir. La perte de repères extérieurs favorise l'emprise de son compagnon. Ses doutes, sa confusion augmentent. Elle ne sait plus si ce qu'elle vit est acceptable. Elle se sent piégée dans la relation, impuissante à faire évoluer sa situation.

ψ⁷ Honte de rester, honte de revenir

Souvent la victime se culpabilise, parce qu'elle n'arrive pas à quitter son partenaire, ou qu'elle revient après être partie. Ces mouvements d'aller-retour sont compréhensibles. Plusieurs facteurs peuvent freiner la partenaire : volonté de préserver l'unité familiale, culpabilité de laisser son compagnon seul, pressions de l'entourage, peur des représailles, peur de perdre les enfants, manque d'argent, souci de ne pas trouver d'emploi, de logement, etc. Des sentiments ambivalents à l'égard de son compagnon la retiennent également. Il se montre gentil par moments, jure qu'il l'aime, promet de ne plus jamais recommencer. Une partie d'elle veut y croire malgré tout.

Sortir de la violence prend du temps. Chaque femme a droit à son rythme, à son chemin personnel. Chaque séparation, même temporaire, est utile. Elle lui permet de mieux voir l'engrenage destructeur dans lequel elle est prise, et d'éprouver sa capacité à vivre seule.

ψ⁸ Troubles de la santé

Occupées à survivre dans un environnement hostile, les victimes de violence s'épuisent, se vident de leur énergie vitale. Elles souffrent souvent d'anxiété, de dépression, de stress, d'insomnies ou d'autres troubles. Par exemple nausées, étourdissements, douleurs dans la poitrine, maux de ventre, de dos, de tête, cauchemars, perte d'appétit, perte de concentration, dépendance à l'alcool, aux médicaments, pensées suicidaires, etc. Ces atteintes peuvent altérer la qualité de leur travail et entraîner des absences, avec le risque de perdre leur emploi.

ψ⁹ Marques, blessures et lésions

La violence physique laisse souvent des marques qui sont autant d'indices : hématomes, traces de strangulation,

brûlures de cigarette... Les côtes, clavicules ou mâchoire cassées sont fréquentes. Les agressions peuvent aboutir à des blessures dangereuses pour la vie, des lésions irréversibles. Les tympans, la rate, les reins, l'abdomen ou les poumons sont souvent touchés. La violence physique se manifeste fréquemment pendant la grossesse et risque alors d'entraîner une fausse couche ou un avortement.

Comment prévenir la violence ?

En raison de son caractère multiforme, il n'y a pas une solution simple ou unique au problème de la violence. Comme le fait bien ressortir le modèle écologique, il faut s'y attaquer simultanément, à de multiples niveaux et dans de multiples secteurs de la société. Il faut par exemple :

- ❖ Tenir compte des facteurs de risques individuels, et prendre des mesures pour encourager des attitudes et des comportements sains chez l'enfant et l'adolescent pendant la croissance, et modifier les attitudes et comportements des individus qui sont déjà devenus violents ou risquent d'être victimes de leur propre violence ;
- ❖ Influencer les relations personnelles étroites, s'efforcer de créer un environnement familial sain, et fournir une aide et un appui professionnels en cas de dysfonctionnements familiaux ;
- ❖ Surveiller les lieux publics comme les écoles, les lieux de travail et les quartiers, et prendre des mesures pour régler des problèmes susceptibles d'aboutir à des actes de violence, ainsi que des mesures visant à sensibiliser l'opinion à la violence, à stimuler l'action communautaire et à s'occuper des victimes ;
- ❖ Faire face aux problèmes des inégalités entre les sexes et des attitudes et pratiques culturelles indésirables.

La formation au rôle de parents et les programmes de thérapie familiale sont d'autres approches qui présentent des effets positifs à long terme en réduisant la violence, et les vils comportements, tout en se révélant à la longue moins coûteux que les autres programmes de traitement. Les programmes privilégiant les compétences sociales et relationnelles offrent également des perspectives prometteuses du point de vue de la diminution de la violence interpersonnelle, alors que le traitement des troubles mentaux, et les programmes de thérapie comportementale permettent d'espérer une atténuation des comportements suicidaires.

Les autorités ont un peu partout tendance à agir une fois que la violence s'est manifestée. Or, investir dans la prévention – particulièrement dans des activités de prévention primaire – pourrait bien être d'un meilleur rapport coût/efficacité, et avoir d'importantes retombées à long terme.

0.8 Quelques recommandations

Les gouvernements et les parties prenantes doivent s'engager à tous les niveaux décisionnels – local, national et international. Les recommandations qui suivent rendent compte de cette nécessité d'adopter des approches collectives et multisectorielles.

Élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action national pour la prévention de la violence et en suivre l'application

Un plan national de prévention de la violence doit être le fruit d'un consensus élaboré par tout un éventail d'acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux.

Développer des moyens de collecte de données sur la violence

Il est vital de disposer de données fiables sur la violence, non seulement pour fixer des priorités, orienter la conception des programmes et suivre les progrès accomplis, mais aussi à des fins de sensibilisation. Sans une base d'informations, personne n'est amenée à reconnaître l'existence du problème ou à y faire face. Non seulement faut-il recueillir des données à tous les niveaux, mais il est tout aussi important d'adopter des normes internationalement acceptées de collecte de données afin de disposer de données comparables entre les pays et les cultures.

Définir les priorités et encourager la recherche sur les causes, les conséquences, les coûts et la prévention de la violence

Au niveau national, la recherche peut être encouragée par des institutions publiques, ainsi que par le financement d'établissements universitaires et de chercheurs indépendants. Au niveau mondial, l'effort de recherche transnational doit notamment porter sur la relation entre la violence et différents aspects de la mondialisation, sur les facteurs de risques et de protections communs aux différentes cultures et sociétés.

Promouvoir des mesures de prévention primaire

On mentionnera certaines des principales mesures de prévention primaire qui peuvent aider à combattre la violence :

soins prénatals et périnatals pour les femmes, et programmes d'initiation préscolaire et de développement social pour les enfants et les adolescents.

Renforcer les mesures en faveur des victimes de la violence

Les systèmes nationaux de santé devraient avoir pour but d'assurer des soins de qualité aux victimes de toutes les formes de violence, et d'offrir les services de réadaptation et d'appui nécessaires pour éviter des complications ultérieures. Veiller à ce que les services de santé, la justice, la police et les services sociaux évitent de harceler de nouveau les victimes, et empêchent les auteurs d'actes de violence de récidiver; inscrire dans les programmes d'études de médecine et de soins infirmiers des modules sur la prévention de la violence.

Intégrer la prévention de la violence dans les politiques sociales et éducatives et promouvoir ainsi l'égalité entre les sexes et l'égalité sociale

La violence a beaucoup à voir avec les inégalités entre hommes et femmes et les inégalités sociales, qui exposent d'importantes couches de population à un risque accru. Il est donc cardinal d'y remédier.

Renforcer la collaboration et les échanges d'informations

Il faut améliorer les relations de travail entre institutions internationales, gouvernements, chercheurs, réseaux et organisations non gouvernementales qui s'occupent de la prévention de la violence si l'on veut renforcer les échanges de connaissances, s'entendre sur des buts en matière de prévention et coordonner les mesures prises. Il faudrait reconnaître et encourager le rôle des groupes de sensibilisation.

Promouvoir et surveiller l'application des traités internationaux, des lois et des mécanismes de protection des droits fondamentaux

Depuis 50 ans, les gouvernements ont signé divers accords juridiques internationaux intéressant directement la violence et la prévention de la violence. Mais, la communauté internationale devrait agir davantage pour apporter de l'aide.

Rechercher sur la base d'accords internationaux, des ripostes concrètes au trafic mondial d'armes et de drogue

Le trafic mondial d'armes et de drogue est indissociable de la violence dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés. Des progrès même modestes sur l'un ou l'autre de ces deux fronts aideront à faire reculer la violence dont sont victimes des millions de gens.

Conclusion

Le monde d'aujourd'hui est métamorphosé du point de vue éthique et structurel. La violence est de plus en plus fréquente dans le monde. Elle apparait sous toutes ses formes : que ce soit physique, verbale, morale, et se manifeste à travers les agressions, les viols, les guerres, les menaces, etc. La violence ne tient compte ni du sexe, ni de l'âge, encore moins du revenu comme l'atteste Koffi Annan, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Lauréat du Prix Nobel de la Paix, 2001 : « Elle ignore les frontières géographiques ou raciales, ou encore celles de l'âge ou du revenu. Elle frappe aussi bien les enfants et les adolescents que les femmes et les personnes âgées. Elle s'insinue dans les foyers, dans les écoles et dans les lieux de travail ». Cependant, les statistiques ont révélés que les femmes et les enfants, ainsi que les pauvres, restent les plus touchés par les actes de violence commis dans le monde. La prévention et la lutte contre la violence est ainsi une problématique majeur. La solution principale revient à éduquer les jeunes, à inculquer dans leur mémoire la citoyenneté, et des valeurs morales dès le bas âge : « il faut battre le fer quand il est chaud ». la promotion de la vie en commun est aussi importante, dans la mesure où l'individualisme débouche souvent sur le manque d'estime envers l'autrui, et sur la violence en-soi telle que les suicides, et aussi la violence interpersonnelle .